

Ali Kâmi Akyüz'ün Kalemîyle İsmail Safâ ve Ahmed Vefâ

ABDULLAH UÇMAN

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.

(abdullahucman@gmail.com), ORCID: 0000-0002-6663-6349.

“ ” Uçman, Abdullah. “Ali Kâmi Akyüz'ün Kalemîyle İsmail Safâ ve Ahmed Vefâ.” *Zemin*,
s. 9 (2025): 220-265.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15658339>.

Ünlü İngiliz müsteşriklerinden E. J. W. Gibb'in, 1901 yılında aniden ve beklenmedik ölümü üzerine, *A History of Ottoman Poetry* adlı, Osmanlı şiir tarihiyle ilgili eserinin yazılmayan yenileşme dönemi Türk edebiyatına ait son cildini tamamlama işi, Edward G. Browne'nin (ö. 1926) aracılığı ile, 1906 yılında Feylesof Rıza Tevfik'e (ö. 1949) havale edilir.¹ Ancak II. Abdülhamid devrinin son yıllarında Osmanlı ülkesindeki siyasi ve sosyal huzursuzluk, Rıza Tevfik'in o sırada gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki faaliyetleri, Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı ve onun mebus olarak parlamentoya girmesi; ardından 31 Mart Vakası gibi olaylar sebebiyle Rıza Tevfik, üstüne aldığı bu önemli işle pek fazla meşgul olamaz. Nihayet siyasi ve sosyal istikrarın bir dereceye kadar sağlanır gibi olduğu 1910 yılı başlarında üstüne aldığı işi ciddi bir şekilde tamamlama gayreti içine giren Rıza Tevfik, Nâmık Kemal'den (ö. 1888) başlayarak bütün Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi ile Fecr-i Âtî topluluğu da dâhil olmak üzere, eserin, Batı tesiri altındaki yenileşme dönemi Türk edebiyatı hakkındaki son cildini hazırlamaya koyulur.² Muhtemelen, eserle ilgili olarak bazı esaslar ve ayrıntılar üzerinde görüş alışverişinde bulunmak amacıyla da, E. G. Browne'nin daveti üzerine, Temmuz 1910'da İngiltere'ye, Cambridge'e gider.³

Ailesinden bize intikal eden terekesinden çıkan bir kısım mektuplardan anlaşıldığı kadarıyla Rıza Tevfik, biyografilerini kaleme alacağı bazı edebî şahsiyetler için, o sırada hayatta bulunan veya yakınları hayatta olan devrin tanınmış şahsiyetlerine müracaat etmek suretiyle, onlardan bizzat biyografilerini yazmalarını ve edebiyat anlayışlarını açıklamalarını talep eder. Yine elimizdeki mektuplardan anlaşıldığına göre, bu taleplerin bir kısmına olumlu cevaplar gelir.⁴ İşte burada yayımladığımız

1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Abdullah Uçman, "A History of Ottoman Poetry Üzerine Rıza Tevfik'ten Edward G. Browne'a Mektuplar: I-III," *Tarih ve Toplum*, s. 147, 149, 150 (Mart, Mayıs, Haziran 1996): 4-12, 21-24, 46-50.

2 Abdullah Uçman, "A History of Ottoman Poetry'nin Yayınlanmamış VII. Cildi," *Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası* (İstanbul: Dergâh, 2011), 195-209.

3 Rıza Tevfik'in Browne'a gönderdiği mektuplardan, daha önce Hüseyin Dâniş'ten Abdülhak Hâmid ile Recâzâde Ekrem; Halide Edib'den de bir kısım kadın şairler hakkında istemiş olduğu bilgilerin eline ulaştığı anlaşılmaktadır. Bkz. Uçman, *A History of Ottoman Poetry Üzerine Rıza Tevfik'ten Edward G. Browne'a Mektuplar: II*, 22.

4 Ali Ekrem'in [Bolayır], babası Nâmık Kemal ile kendisi ve Edebiyat-ı Cedîde hakkında kaleme aldığı 33 sahife hacmindeki mektubu *Edebiyat-ı Cedîde'ye Dair Ali Ekrem'den Rıza Tevfik'e Bir Mektup* (İstanbul: Kitabevi, 2009) adıyla küçük bir kitap hâlinde; Hüseyin Suad [Yalçın] ile Alişanzâde İsmail Hakkı'dan [Eldem] gelen mektuplar da tarafımızdan ayrı ayrı neşredilmiştir. bkz. Abdullah Uçman, *Rıza Tevfik'e Mektuplar* (İstanbul: Büyüyenay, 2023), 1:38-49.

ve Rıza Tevfik'in terekesinden çıkan Ali Kâmi Akyüz'ün (ö. 1945), hem kendisine hem de ağabeyleri İsmail Safâ (ö. 1901) ile Ahmed Vefâ (ö. 1901) beylerle ilgili cevabî mektubunun da böyle bir talep üzerine yazıldığı anlaşılmaktadır.

Ali Kâmi, Rıza Tevfik'e gönderdiği 18 Mart 1326 (31 Mart 1910) tarihli mektubuna şöyle başlar:

Sevgili Feylesofumuz,

Ağabeylerimin tercüme-i hâllerini pek kolaylıkla yazdım. Şimdi kendimden bahsetmekte güçlük çekiyorum. İsmimin edebiyat kitabına geçmek için ne kadar az istihkakı olduğunu bilmez değilim. Fakat siz kardeşlerime tahsis ettiğiniz locada benim de bulunmağımı lütfen münasip görüyorsunuz, ne diyeyim, teşekkür ederim. Mamafih izâhâtım her ikimizi de yormayacak kadar kısa olacaktır.

*

Edebiyat tarihlerinde daha ziyade “Şâir-i mâder-zâd” unvanıyla tanınan, Muallim Nâcî (ö. 1893), Recâizâde Ekrem (ö. 1914) ve Abdülhak Hâmid (ö. 1937) etkisi altında duygusal ve lirik şiirler kaleme alan İsmail Safâ, Tanzimat'ın sonları ile Servet-i Fünun hareketinin başlangıcı arasında (1880-1896 yılları arası) eser veren Ara Nesil'e mensup bir şairdir.⁵ Devrin önemli edebî dergilerinden biri olan *Mirsad*'ı çıkarmış, *Maarif* mecmûasında başmuharrirlik yapmış, ancak siyasi bir olaya karışınca, verimli olabilecek bir çağda, sürgün edildiği Sivas'ta, henüz otuz dört yaşında vefat etmiştir.

Daha sonraki yıllarda İsmail Safâ'nın biyografisi ve edebî şahsiyetiyle ilgili olarak bir kısım edebiyat tarihleri ile ansiklopedilerde bilgiler verilmiş,⁶ küçük bir kitap yayımlanmış,⁷ oğlu Peyami Safa (ö. 1961) *Türk Düşüncesi* dergisinin bir sayısını ona tahsis etmiş (sayı 5, Nisan 1954), değerli meslektaşımız Alâattin Karaca da onun biyografisi ve eserleriyle ilgili olarak 1987 yılında Ankara Üniversitesi'nde kapsamlı bir yüksek lisans tezi hazırlamış; tezini daha sonra *Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safa* adıyla bir kitap hâlinde yayımlamıştır (Ankara, 1990).

5 Necat Birinci, “Ara Nesil,” *Türk Edebiyatı Tarihi*, ed. Talât Sait Halman (İstanbul, 2006), 3:89-101.

6 İsmail Hikmet [Ertaylan], *Türk Edebiyatı Tarihi* (Bakü: Azer Neşr, 1925), 2:606-628; İbnülemin Mahmut Kemal İnal, *Son Asır Türk Şairleri* (İstanbul: MEB, 1949), 1552-1556; Kenan Akyüz, *Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi* (Ankara: Ankara Üniversitesi, 1953), 200-208; Fevziye Abdullah Tansel, “İsmail Safa,” *Türk Ansiklopedisi* (Ankara: MEB, 1972), 20:310-313; Mustafa Kutlu, “İsmail Safa,” *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi* (İstanbul: Dergâh, 1982), 5:7-8; Alâattin Karaca, “İsmâil Safâ,” *TDVİA* (İstanbul: TDV, 2001), 23:121-122.

7 İsmail Hikmet [Ertaylan], *İsmail Sefa* (İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1933).

Ali Kâmi, İsmail Safâ'nın bir kısım şiiirlerinden meydana gelen *Hissiyât*'ın başında yer alan "Merhum İsmail Safâ Bey'in Tercüme-i Hâli"⁸ başlıklı yazısında ağabeyi ile ilgili bazı bilgiler vermiş olmakla beraber, Rıza Tevfik'e gönderdiği mektuptaki bilgiler hem daha önce yazılmıştır hem de biraz daha ayrıntılıdır.

Son derece kabiliyetli, ancak talihsiz bir şair olan ve ağabeyi İsmail Safâ gibi genç yaşta vefat eden Ahmed Vefâ'nın ise edebiyat âlemine intikal eden pek fazla eseri yoktur. Ölümünden sonra dergi sahifelerinde kalan bir kısım şiiirleri kardeşi Ali Kâmi tarafından bir araya getirilerek *Eş'âr-ı Vefâ* adıyla küçük bir kitap hâlinde yayımlanmıştır.⁹

O yıllarda İsmail Safâ'nın, "Dağlara"¹⁰ adıyla yayımlanan bir gazeline kardeşi Ahmed Vefâ'nın yazmış olduğu nazîre ise, ağabeyi tarafından "Bu nazîre *Huz Mâ Safâ*'da münderic olan gazeline nisbeten pek latiftir." ifadesiyle neşredilir.¹¹ Kısa bir süre sonra, "Balaban Dağları"¹² adıyla kaleme aldığı bir manzumesinde, adı geçen nazîreden iki beyit iktibas eden Rıza Tevfik de bu şiiirle ilgili olarak şunları söyler:

Şâir Vefâ merhum böyle "dağlara" redifli bir güzel şiiir yazmıştı. O şiiir bir mecmuada basıldığı zaman, ben İstanbul'da değildim. Jimnastik hocam Fâik Bey, Balaban Çiftliği müdürü Cemal Bey, Kurbağalı Çiftliği müdürü Mustafa Bey merhumlarla beraber Balaban Çiftliği'ne gezmeğe gitmiş ve Balaban Dağları'nda, Sakarya sahillerinde güzel mehtaplı geceler geçirmiştik. İki hafta sonra Vefâ merhumun o şiiirini gördüm, iki beyitini iktibas ederek bu manzumeyi yazıp bastırdım. Burada Vefâ'dan yalnız şevk almıştım, fakat bu romantik düşünüş ve hele üslûp Hâmid'den çok müteessir bulunduğumu gösterir.¹³

Aynı şiiire Ali Ekrem de "Dağlara" adıyla dokuz beyitlik bir nazîre yazmıştır.¹⁴

Şimdi burada sırayla, *A History of Ottoman Poetry*'nin son cildinde yayımlanmak üzere, Rıza Tevfik'in talebi doğrultusunda, Ali Kâmi'nin 27 Nisan 1326 (10 Mayıs 1910) tarihinde ona gönderdiği İsmail Safâ, Ahmed Vefâ ve kendisiyle ilgili cevabî yazıları yayımlıyoruz.

8 İsmail Safâ, *Hissiyât* (İstanbul: Edebiyat-ı Hakikiye Kütüphanesi, 1328 [1912]), 5-6.

9 Ahmed Vefâ, *Eş'âr-ı Vefâ* (İstanbul: Kâinat Kitaphanesi, 1328 [1912]).

10 İsmail Safâ, *Huz Mâ Safâ* (İstanbul: Âlem Matbaası, 1308 [1891]), 145-146.

11 *Mirsad*, s. 12 (30 Mayıs 1307 [12 Haziran 1891]): 90; ayrıca bkz. Ahmed Vefâ, *Eş'âr-ı Vefâ*, 18-19.

12 *Maarif*, sene 5, s. 22 (23 Mayıs 1312 [4 Haziran 1896]): 341-342; Rıza Tevfik, *Serâb-ı Ömrüm* (İstanbul: Kenan Matbaası, 1949), 228-229.

13 Rıza Tevfik, *Serâb-ı Ömrüm*, 230.

14 "İlk intişâr eden şiiirim budur. *Mirsad* unvanlı mecmuada çıkmıştı." bkz. Ali Ekrem, *Zılâl-i İlham* (İstanbul: Sabah Matbaası, 1327 [1911]), 33-34.

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey

Bir şâir-zâde olmasından ziyade nazm-ı eş'ârdeki suhûlet ve tabiat-ı fevkalâde-sinden dolayı "Şâir-i mâder-zâd" unvânını ihrâz eden İsmâil Safâ Bey, Hicaz Vilâyeti Mektupçusu iken vefat eden Behçet Bey'in büyük mahdûmu olup 14 Zilkade sene 1283 (9 Mart 83) tarihinde Mekke-i Mükerrerme'de –beyne's-Safâ ve'l-Merve– Mes'â Mahallesi'nde tevellüd etmiştir. Yedi yaşında valideden ve on üç yaşında pederden ebediyyen mehcûr olarak Dersaadet'e azîmetle Dârüşşafa-ka'da ikmâl-i tahsîl ettikten sonra cüz'î bir maaşla Evkaf Nezâreti'ne müdâvemetle başlamış ise de gazetelerde neşrettiği âsâr-ı manzûme o zaman Maarif Nâzırı bulunan Münif Paşa'nın nazar-ı dikkatini celb ederek sûret-i mahsûsada nâil-i iltifâtı olmuş ve çok geçmeden Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne İdâdîsi Edebiyat-ı Osmâniye muallimliği uhdesine tevdi edilmiştir. Safâ Bey bilâhare Posta ve Telgraf Nezâreti'ne nakl-i me'muriyet etmiş ise de her halde hayât-ı resmîyesinde lâyük olamadığı terakkîye nâil olamayarak kendini bütün Osmanlılara bu hayât-ı resmîyenin hâricindeki hususiye-i şâirânesiyle tanıtmıştır. Yirmi üç yaşında iken *Sünühât* unvanlı tercî-i bendi neşretmiş ve ertesi sene bunu *Huz Mâ Safâ* ile *Mağdûre-i Sevdâ* takip etmiştir. *Huz Mâ Safâ*, klâsik bir şâir addolunmak lâzım gelen pederi Behçet Bey'in eş'âr-ı metrûkesiyle kendi eş'âr-ı şebâbını muhtevî olup kitabın üzerindeki şu küçük parça ile şâir bunu pek güzel ifade etmiştir:

Birlikte oldu cilve-ger
 Âsâr-ı ferzend ü peder
 Olmuş karîn-i yek-diger
 Makberle mehd hüzn-eser
 Bence eserler mu'teber
 Bunlarla gönlüm fahr eder
 Âdileri varsa eğer,
 "Huz mâ safâ da' mâ keder."¹⁵

[2]¹⁶ İsmâil Safâ Bey şiirlerinde kendinden çokluk bahsetmemiş ise de zaman zaman hayatını zapt ve teşrîh eden şiirlerinden tercüme-i hâl-i hayâtını tamamıyla istihrac etmek mümkün olur. "Hâtıra" unvanlı şu şiiri hayât-ı sabâvetini hakkıyla izah eder:

15 "Kederi bırak, mutluluğu al."

16 Ek olarak verilen orijinal metindeki sayfa numaraları, köşeli parantez içinde gösterilmiştir.

Hâtıra

Düşünürken ba'zan
 Birçok eyliyorum der-hâtır
 Mavi gözlü, sarışın, sinni on, on beş vardır.
 Daha azdır belki
 Dediğim pek eski!
 Çocuğu yani o çağda tanırım
 Otuz üç var bugün a'vâm-ı hayâtı sanırım.
 Evet işte o sabî
 O zaman pek asabî:
 Duramaz, eğlenemezdi, yaramaz!
 Yaramazlık da edince yakayı kurtaramaz:
 Babasıydı ancak
 Gözünü yıldırarak.

*

[3] Atın a'lâsını bilmek, seçmek
 Atlılarla dolu dizgin yarış etmek, geçmek:
 Bu idi hep emeli..
 Şunu da söylemeli:
 Mekke'de toprağa bastı, yürüdü
 Güneş altında, kum üstünde yetiştî, büyüdü.
 Atın orda ezeli
 Yetişir en güzeli.
 Güzel ammâ, buna binmek müşkil
 Kendi serkeş bir atı kullanacak çağda değil
 Cirit oynarlar iken
 Bunu mehmâ-emken
 Denemek üzre karışmak ister
 Koca fârisler ile sözde yarışmak ister!
 Var idi ümmîdi
 Ki bu kâbil miydi?

*

Arş! Birdenbire atlar, atılır
 Bir küheylânla çocuk da cereyâna katılır.
 [4] Dolu dizgin gidemez:
 Atını zapt edemez,
 İplerinden çekilir durmak için
 Ağaca doğru sürer hayvanı durdurmak için.

Dala çarpınca düşer
Başına atlı üşer
Çocuğu cümlesi men' etmiş idi
Bir kazâ oldu sınırlar, bırakırlar ciridi:
“Buna biz mi sebebiz,
Demedik mi size biz?”
Diyerek her biri bir şey söyler
Başına toplanarak hayli telâş eylerler
Yüzünün rengi uçuk
Mütezzâydi çocuk:
Ağzı vardı kemiğinde belinin,
Yaralanmıştı biraz da avucu sol elinin.
Atı üstünde yine
Götürürler evine.

*

[5] Şimdi hâlâ avucumda o işâret mevcûd
Bu vücûdum mu idi gerçek İlâhî o vücûd?
12 Nisan [1]315 [24 Nisan 1899].

*

Safâ Bey'in maskat-ı re'sine ait olarak mâzî-i sabâvetini tatlı tatlı yâd eden bu yoldaki şiirleri az değildir. Ber-vech-i bâlâ zikrolunan eserlerinden sonra *Mevlid-i Pederi Ziyâret* unvânlı manzûm seyâhatnâmeyi, *Mülâzâtât-ı Edebiyye* nâmı altındaki tenkîdât-ı edebiyeyi ve nihâyet *Mensiyyât* unvânlı mecmûa-i eş'ârını neşretmiştir.¹⁷

Mensiyyât'ın intişârını o zamân âlem-i edebiyat büyük alkışlarla karşılamıştı. Cerâid-i yevmiyye ve resâil-i mevkûtenin birçoğu buna uzun uzun sahifeler, sütunlar tahsîs ettiler. Şâir-i mâder-zâd'ın mâhiyet-i edebiyesini tasvîr eden bu makâleler o zamânın en muktedir kalemleri tarafından yazılmış olduğundan bunların bazısını buraya aynen derc etmeği münâsib gördük.

28 Teşrin-i sâni [1]312 [10 Aralık 1896] târihinde intişâr eden *Mekteb* risâlesinde Cenâb Şahâbeddîn Bey şu satırları yazıyordu:

Bazı bahtiyâr şâirler vardır ki ilk hareket-i kalemiyelerinden itibâren lâyık oldukları mevki-i edebîye nâmzed olurlar. Böylelerin rehğüzâr-ı efkârı i'vicâc ve inhinâdan berîdir. Nokta-i hareketleriyle menzil-i muvâsalatları arasını bir işâret-i hendesiye ile

¹⁷ Şâir-i mâder-zâd *Mensiyyât*'ın neşrinden sonra yazdığı şiirleri *Hissiyât* nâmı altında cem' etmiş ise de tab'ına muvaffak olmadan Abdülhamîd'in zulmüne uğrayarak Sivas'a nefyedilmiştir.

doldurmak lâzım gelirse ancak bir hatt-ı müstakîm resm olunabilir ki bu da hadâik-i nâiliyete açılan tarâik-i edebiyenin en kısa, fakat en sa'bû'l-ittibâh olanıdır:

[6] Küre-i dimağ bir nev-bahâr-ı pür-huzûr ile muhât, rûh bir tıf-ı mesûd gibi âremîde olmalı; uzaktan gördüğü sevâhil-i iştihârın zemzeme-i da'vetini dinleyerek emvâc-ı mesâî arasında kemâl-i emniyetle ilerlemeli; şemâte-i muhâsedâta karşı bî-teessür, âvâze-i takdîrâta karşı lâkayd kalmalı ki insan râstî-i râh-ı müttehazı muhâfaza edebilsin. İşte *Mensiyât* müellifi bu şâirlerdendir. Nasıl başladıysa öyle devâm etti. İyi başladı, o kadar iyi başladı ki eserleri ötede beride henüz intişâr ettiği sırada kendisine "Şâir-i mâder-zâd" dediler. O kadar iyi başladı ki ilk yazdığı şey bile bugün bir eser-i edebî olmak üzere kabûl edilebilir. Bir muvaffakiyet-i kalemiyye ki Safâ Bey'den başkasına nasîb olmamıştır. Bu muvaffakiyet ona bir devvâre-i sekr ve gurur getirmedir. Genç şâir başladığı gibi devâm etti fakat tekemmül ve terakkî etmek şartıyla. Nefehât-ı teceddüdü âheste âheste teneffüs ediyor, bugün yazdığı şeyi bir gün evvelki yazdığına: "Ben onun büyük kardeşiyim" diyordu. Ekserisi tev'em olan bu nefâyis-i âsâr bir âheng-i vifâk, bir imtizâc-ı uhuvvetmendâne ile birleşip kulûb-ı kârînde el ele dolaşıyordu. En yabancı görünenleri bile iki sâhil arasındaki cîsr-i tabî gibi idi. Şâir-i mâder-zâd bize *Sünûhât*'ında nasıl göründüyse *Mensiyât*'ında da [7] öyle görünmüyor: Saf, samimi, tabî ve mâmâfih mâhir ve müterakkî.

Sâhib-i makâle burada Şâir-i mâder-zâd'ın son şiirleriyle dört sene evvelki şiirleri arasında bir mukayese yaptıktan sonra şu satırları ilâve ediyor:

Dehâ-yı şâirâne... Evet, Safâ Bey'de varlığını inkâr etmek câiz olmayan mezâyâ-yı edebiyenin birincisi dehâ-yı şâirânedir. Başka hiçbir şâirimiz yoktur ki onun kadar suhûlet-i inşâdiyeye mâlik olsun: Suhûletin bu derecesine temellük ancak bir isti'dâd-ı fitrî şâyesinde mümkün olabilir. Onu kazanmak, sa'y ve mahâretle o suhûleti göstermek muhâldir. İsterse elfâzı alır, oynar, kelimeleri kalemi ucunda istediği gibi tahrîk eder, sanâyî-i bediyyeyi –hokkabaz yuvarlakları gibi– şimdi toplar, şimdi dağıtır: Şâir-i mâder-zâd bunların hepsine muktedirdir. Mâmâfih bu iktidârından istifâdeye mâil değildir. Daha doğrusu âsârından böyle anlaşılıyor. *Mensiyât*'ı okuyan hükmeder ki şâir, bir menba'dan su nasıl çıkarsa, neşâidi rûhundan o tabîyatıyla çıkarmak istiyor, istediği gibi muvaffak oluyor. Eser baştanbaşa bir şi'r-i latîf, hele kitâba bir fâtiha-i kudsiye olan "Tehlîl" bir eser-i nefisdir ki rûh-ı muvahhidini karîn-i istiğrâk eder; tertîb-i lisân-ı ubûdiyyet ve tezkiye-i vicdân için o eser-i nefisi okuyarak bahsimize hitâm verelim.

O eser-i nefisi biz buraya derc edemeyeceğiz, zira Safâ Bey'in böyle derc olunacak eserleri o kadar çoktur ki intihâb etmek lâzım gelse ayrı bir cilt teşkil eder.

[8] Yine o târîhlerde intişâr eden *Servet-i Fünûn*, Şâir-i mâder-zâd'ın bir portresini tab'ettiği gibi, Kemâlzâde Ekrem Bey de o zamân A[ydın] Nâdir

imzasıyla *Mensiyât* hakkındaki takdîrâtını ve sahibi hakkında zevâl-i nâ-pezîr sohbetini izah ettiği sırada diyor ki:

... İşte Safâ'nın eş'ârı da kendisi gibidir: Her beyti, her mısra'ı samîmiyet-i merdâne, fazilet-i şâirânesine bir tecelligâh-ı nûrânûr olur. Alnı açık, yüzü pâk adamların mah-sûsâtından olan selâmet-i ifâde, vuzûh-ı efkâr, ulviyet-i vicdân eş'âr-ı Safâ'da cezzâb-ı rûh olacak kadar mevcuddur. Hele mevhibe-i şâiriyetine revnak veren kudret-i naz-miyyesi hakîkaten şâyân-ı hayrettir:

Destinde misâl-i mum terkîb

Kasdettiği şekle bulur zîb.

Mensiyât yukarıdan aşağı okunulsun; bir yanlış, bir noksan ifâdeye tesâdüf olunamaz. Şâirin bütün eş'ârında iki üç müsâmahası bile görülemez. O eş'âr-ı kıymetdâr hem-revân-ı nesîm-i bahâr olan enhâr-ı gülistân gibi hoş-cereyândır; letâif-i tabiiye, mehâsin-i bediîyeleri vecd-âver-i fikr ü vicdândır.

Bunun üzerine Ekrem Bey *Vâdî* ve *Hazân* unvânlı şiiirler[i] misâl olmak üzere almış ve hepsi güzel ve mükemmel olan *Mensiyât*'ın mündericâtı içinde hususiyle *Kızıltoprak*, *Şükûfe-i Perrân*, *Güzel Sesli Güzel*, *Bahârî İstikbal*, *Sayfa Şitâ Mahsulüdür*, *Bir Temâşâgâh*, *Rüyâda Geşt ü Güzâr*, *Neşve-i Hayât*, *Fazîlet*, *Tazmîn*, *Tayf-ı Siyâh* unvânlı manzumeleri nisbeten tercih ettikten sonra: "Hele on ikişer beyt-i garrâdan mürekkeb ve altı bend üzerine müretteb mersiyeyi O bir kalb-i cerîhadârın muhrîk feryâdlarını yüreklere ismâ eden belîğ, muciz mersiyeyi Safâ Bey'in en güzel şiiri, en büyük eseri addederim," diyor.

[9] Bu mersiye hakîkaten şâirin pek ziyâde sevdiği zevcesine ait bir enîs-i mâtemdir. Bu mâtem zevcesinin vefâtından sonra onun birçok şiiirlerinde muzlim ve dalgın bir sîmâ gibi bazen mübhem, bazen sarîh ve ıyân kendini göstermekten hâlî kalmamıştır. Fakat seneler geçtikçe şâirin bu mâtemli kalbinde başka teselliler zuhûr ettiğini görürüz. O, tekrâr teehhül etmiş ve pek ziyade sevdiği çocuklarına vakf-ı şiir ve hayât etmiştir. Hiç olmadık bir zamânda (?)izlerden sonra, yine zevce-i merhumenin hayâli birdenbire karşınıza peydâ olur, yâhûd başka bir semânın başka bir sitâresi yine kendisine onun Eyüp'teki kabrini hatırlatır. "Çocuklarım" unvânlı şu şiiri onlara ait olan birçok neşîdelerinin bir hulâsası itibâr olunabilir:

Çocuklarım

Çocuklarım ki birer neşve-i cinânımdır,
Çocuklarım tarab-ı mahz-ı âşiyânımdır.

Cihânda varsa benim şâirâne bir ömrüm
Çocuklarımla beraber geçen zamânımdır.

Çocuklarımla benim benliğim taaddüd eder
Ki hey'etiyle temâsil-i cism ü cânımdır.

Sürûr, hande, teselli.. ümid, neşve, hayât
Benim çoluk çocuğum işte.. în ü ânımdır.

Bu ibtilâ-yı übüvvet ne anlaşılmas şey!
Bu ders-i şi'r benim müşkil imtihânımdır!

Büyük büyük görüyor gözlerim sabilerimi
O râsıdım ki şu her peykim âsümânımdır.

Şu bir yaşındaki Ulyâ mehâsiniyle bütün
Muhayyilemde kalan şi're tercümânımdır:

Bakın, gülüşlerimizdir bizim müşâremiz
Bu hisli bûselerim eblâğ-ı beyânımdır.

Şu üç yaşındaki Selma, latîf canlı bebek
Enîs-i yek-dil ü yek-rûh u yek-zebânımdır.

Yavaş yavaş büyüyorsun sen artık İlhamî
Senin bahâr-ı şebâbın fakat hazânımdır.

Hayır! Cihânda vücûdunla kâim oğlum
Hayât-ı ma'rifetin ömr-i câvidânımdır.

Bununla beraber o yara yine bütün bütün kapanmamıştır. Bir aralık hasta olması cihetiyle berâ-yı tebdîl-i hevâ Midilli'de bulunduğu sırada yazdığı şu neşîde bunun delilidir:

Tahattur

Geçsem ne olur bir gün ümmîd-i muhâlimden?
 Ağlar yaşarım küskün feryâd bu hâlimden!
 Eyyâm u leyâlîmiden bir kısmı hemân deycûr:
 Evlâd u ıyâlîmiden kaldım burada mehcûr.
 Selmâ ile İlhamî geçmekte hayâlîmiden.

§

Yâdıyla gönül harem-i ahbâb ile hvîşânın
 Tefvîk, Şahâb, Ekrem... Üç necm-i dırahşânın
 Üç şâmil-i zîşânın fikriyle geçer demler;
 Muhibbidir inşânın -el-gıpta- bu adamlar
 Tanzîmine kâdirdir her fikr-i perîşânın.

§

[10] Hayretle şu deryâyâ bakmak bu gece kârım;
 Daldım yine hulyâyâ müstağrak-ı efkârım.
 Yok şüphe ki bîdârım artık gözümü yummam,
 Dildâde-i didârım lâkin bunu ben ummam:
 Mümkün mü ryân olmak âfâkda dildârım?

§

Gökten yere düşmekte encüm bir işâretle,
 Sâhillere üşmekte emvâc-ı beşâretle:
 Mutlak bana gayretle ecrâm-ı peyâm-âver
 Dur dönme hayretle ey bahr havâdis ver!
 Selma ile İlhamî oynar mı meserretle?

§

Pür-kevkebe, pür-dârât, pür-debdebe illiyyîn!
 Aksiyle bu seyyârât deryâyı eder tezyîn
 Esbâbını kıl ta'yîn! Seyret ki burûcundur
 Eflâkde şeh-râyin bürhân-ı urûcundur
 Ey mâh tecellîni ecrâm ediyor tebyîn.

§

[11] Kâmî'yi tahassürle, andıkça Vefâ'yı âh18
 Bir hiss-i teessürle yâd eyliyorum her gâh
 Yok bunda garaz billâh, hikmet n'ola ey Hallâk!
 Mahkûm-ı maraz eyvâh! Bir şâir-i nîk-ahlâk,
 Pür-renc-i şuûr olmuş bir dâhî-i şî'r-âgâh!

§

18 Küçük biraderleri Ahmed Vefâ ve Ali Kâmi Beyler olup Ahmed Vefa Bey'in maraz-ı dimağî ile ma'lûliyetine imâ vardır.

Hayret şu siyâh ebre ibrâz-ı gurûr eyler
 Benzer duruşu kabre sür'atle mürûr eyler
 İmrâr-ı dühûr eyler, göklerde şu seyyâre
 İsbât-ı zühûr eyler bir nisbeti var yâre
 Eyyüb de bir kabrin üstünde zuhûr eyler.

Midilli, 25 Teşrîn-i sâni [1]312 [7 Aralık 1896].

Hastalık bu tebdîl-i hevâ ile bir devre-i tavakkufa girmiş ise de bütün bütün ber-teraf olmamıştı. Şâir-i mâder-zâd dâimî müz'ic bir öksürüğün taht-ı tehdîdinde bulunarak pek büyük takayyüdât ile muhafaza-i sıhhat edebiliyordu. Her şi'ri bir hissine tercüman olan Safa Bey için bu hâlin aks-i te'sirini şiirlerinde göstermemek nasıl mümkün olur? İşte *Teessür* unvanlı şiirinin [12] buraya nakl olunan parçaları bu acıklı teessürden nişan verir:

Teessür

Eski âlemlerimi yâd ile tecdîd ederim
 Hâle mâzîyi katar ömrümü temdîd ederim
 Toplar evlâdımı, müstağrak u meshûr u şegaf
 Gülbe-i mâtemimi pür-tarab-ı ıyd ederim
 Bezmimin hey'et-i mânende-i manzûme-i şems
 Bang-i şükranımı peyveste-i Nâhîd ederim
 Bilseniz âh çocuklar size baktıkça neler
 Neler Allah'dan ister, neler ümîd ederim
 Manzaran bezm-i Safâ-zâdemi kahr eylemesin
 Seni ey mevt şu sübyân ile tehdîd ederim!

Şu tehdîdin mevdi ancak bir buçuk sene kadar daha te'hîr edebileceğini düşünüp de müteessir olmamak mümkün değildir. Şimdi yine o şiirin şu parçasını okuyalım:

Bir zaman neydi evet, dünkü gibi yâdımda:
 Bir safâ neş'esi mahsûs idi feryâdımda.

[13] Şimdi bir kakhaha bâdî-i suâl-i müz'ic
 Şimdi bir şehik bana hande-i mu'tâdımda

Şimdi âheng-i safâ velvele-i etfâlim
 Âşiyân-ı kühen mes'adet-i âbâdımda

İsterim şi'rimi handân-ı şetâret görmek
 Münkâlib âha terânem leb-i inşâdımda

Kalmadı zerre kadar eski hod-endişliğim
 Şimdi görsem yeter âsâyîşi evlâdımda.

Şâir böyle kendi âleminde pûyân iken hatırına o sırada zelzeleden musâb olan Balıkesir felâket-zedegânı gelerek şiirine şu sûretle nihayet veriyor:

Vâh lâkin ötede zelzelelerle viran
 Köyceğizlerde giriftâr-ı fûtûr-ı hüsrân:
 Ne pederler eli böğründe şaşırılmış kalmış
 Ne kadar aileler hayf, sefil ve üryân
 Kahr-ı enkaz olan ümîdine giryân pederin
 Diğer evlâdı da meydân-ı hâtırda pûyân.
 [14] Sarsılır, sarsılır inler ikide bir toprak
 Mahşerin hâile-i şûrişidir sanki ıyân
 O vatandaşlara sen merhamet et Allahım
 Avn ü ihsânına en çok bugün onlar şâyân.

23 Eylül [1]315 [5 Ekim 1899].

Bundan sonra şâirin hayatını hep acıklı sahifeler takip eder. Transval Muharebesi'ndeki muvaffakiyetinden dolayı İngiltere Devleti'ni tebrik etmek üzere sefâret-hâneye giden gençler miyânında Safâ Bey de bulunur. Kendisinin muharriklerden olduğunu tahkik eden Abdülhamîd evvelâ Trabzon Vilâyeti mektupçuluğuna tayinini irâde ettikten iki gün sonra irâdesini tebdîl ile onu Sivas'ta ikâmete memur eder. Şâir-i mâder-zâd çoluğunu çocuğunu toplayarak Sivas'a gitmeğe muztar kalır. Fakat Sivas'ın bârid havası esasen nahîf olan vücudunu sarsarak mevtini ta'cîl eder ve 11 Mart [1]317 [24 Mart 1901] tarihinde tam otuz dört yaşında irtihâl-i elîmi vukûa gelerek Sivas'ta Garipler Mezarlığı'na defn olunur. Seng-i mezârında muharrer olan kıt'a-i âtiye hâl-i hayatında yine kendisi tarafından tanzîm olunmuştu:

Yâ Rab!

Kurtar beni kahr u şiddetinden
 Fevtimde zemîn ile zamânın
 [15] Toprakta vücûdumu bırakma
 At hâricine şu âsümânın!

Zamanın dest-i tahrîbinden rûhunu kurtaran Şâir-i mâder-zâd zulm içinde ezilen bu sefil toprakta vücudunun bile kalmasına râzı olamayarak şu münâcât ile ebediyete karışıyor.

Ahmed Vefâ Bey

Şu'arâdan Hicâz Vilâyeti Mektupçusu Hacı Behçet Bey'in mahdûmu olup 1285 tarih-i Hicrî'sinde Mekke-i Mükerrerme'de tevellüd etmiştir. Başlıca farkları pek cüz'î olan büyük birâderi şâir-i mâder-zâd İsmâ'il Safâ Bey'le berâber aynı zamanda aynı mektepte tahsil ederek birâderine fâ'ik bir derecede şahâdetnâme aldığı gibi kudret-i fâtıranın bu aileye büyük bir mikyasta bahş ettiği isti'dâd-ı şâirânedenden derhâl kendi hissesini irâ'e ederek kıymetçe birâderinin şiirlerine muâdil ve hattâ ilk zamanlar için rikkat-i his cihetiyle onun şiirlerini gölgede bırakacak eserler vücûda getirmiştir. Ne çare ki mektepten neş'etini müte'âkip zavallı şâir evde iki sene kadar bî-insaf bir maraz-ı şu'urun pençesinde zebûn olup kalmış ve defâ'atle dârüşşifâya konulup çıkarıldıktan sonra nihayet 11 Mart [1]317 tarihinde yine dârüşşifâda irtihâl-i dâr-ı bekâ ederek Üsküdar'da Karacaahmed Mezarlığı'na defn olunmuştur. Miktarı pek mahdut olarak elde kalan şiirlerini ara sıra i'âde-i/i'âre-i şu'ur ve 'âfiyet ettiği zamanlara medyûnuz. Bîmarhânede yazdığı şiirler içinde okunup ezberlenecek pek çok parçalar mevcut olduğunu Safâ Bey söylerdi. Manzûm ve mensûr böyle vücûda getirdiği eserler koca bir cilt teşkil edecek dereceye vardığı hâlde bir gün bir buhrân-ı dimâgî esnâsında bütün bunları ve mevcûd fotoğraflarını kâmilten ihrâk etmiştir. Bazı resâ'il-i mevkûtede matbû' birkaç parça şiiri bulunmasaydı bu bedbaht şâirin Karacaahmed'deki karargâh-ı ebedîsinden bir nişâne bulunmadığı gibi, hüviyet-i ma'neviyesinden de ufak bir yâdigâr kalmayacakmış demek olur. Kıt'a-i âtiye bîmarhânede söylediği şiirlerin yegâne bir bakıyyetü's-süyûfu sayılabilir:

Meskenim deycûr, dil rencûrdur, ben nerdeyim?
Seng-sâr üstüneyim besbelli bir makberdeyim
Makber olsun olmasın bildim hazîn bir yerdeyim
Fark edenler var mıdır ben hangi 'âlemlerdeyim?..

[2] Âtîdeki mersiye ise üç yüz sekiz tarihlerinde çıkmış olan *Mîrsad* risâle-i mevkûtesinde intişâr eder etmez büyük bir şöhrete nâil olarak şâirin ismini hâfıza-i enâma unutulmaz bir sûrette hâk etmişti. Mersiye'nin başlıca parçalarını nakl ediyoruz:

Evet, mahall-i tenezzüh bize o dağlardı
Yüzüm gülerdi, içim her dakika ağlardı
Yanımda çünkü benim hasta bir melek vardı.

Reşîde sen o idin, âh o nûr-ı dîde idin
O nûr-ı dîde idin, sevdiğim Reşîde idin.

Gınâ gelir bana artık sefil dünyadan
Muhabbetin bana geldi cihân-ı bâlâdan
Kelîme sanki nidâ geldi Tûr-ı Sînâ'dan:

Cebel mahûf, o baygın, bütün cihân sâmit
Benim de bak nazarımda bugün cihân sâmit.

Egerçi âlem-i fânîde çok mihen gördüm
O hâli görmemeliydim fakat, neden gördüm?
Dedim: "Kimindir o?" Eyvâh.. Bir kefen gördüm

Reşîde'nin dediler.. Gözlerim karardı hemân
Bütün cihân nazarımda kesildi bir zindân!

Hava soğuk, yere kasvet yağar idi cevden
Hafif bir de ziyâ münteşir meh-i nevdan
O neydi, bir acı feryâd koptu bir evden!

Tecessüm eyledi karşımda mâtem-i ebedî
Gıriv içinde sadâlar, "Reşîde gitti!" dedi.

[3] Ale's-sabâh nüzûl etti arza hep melekût
Birikti hayli cemâat, vasatta bir tâbut
Giderdik öylece ben girye-nâk, sen mebhût.

Seni mezara bıraktım, hayata gömüldüm ben,
Değil hayâta, bütün kâinata gömüldüm ben!¹⁹

3 Ağustos 1308.

Acı bir felsefeyi ihtivâ eden şu küçük parçayı da başka bir mersiyesinden
intihâb ediyoruz:

Bir cezbe var fakat şu muhakkar türâbda
Âlem akın akın ona doğru şitâbda
Etmez karâr katre-i bârân sehâbda
Bir merkez-i hafîye umûm incizâbda!

¹⁹ *Eş'âr-ı Vefâ*'da da yer alan bu şiir orada bazı farklılıklar ve ilavelerle yer almış, ayrıca Reşîde yerine Ferîde adı konmuştur (*Eş'âr-ı Vefâ*, 12-14). (A.U.)

Bir kere de şu kıt'asını okuyalım ki büyük bir hakikati pek sade ve belîğ bir sûrette ifade eder:

Saymıyor câhili erbâb-ı ukûl âdemden
Âdem olmaksızın garaz ilm ü hüner tahsîl et.
Gayrı mümkünse eğer cümlesinin tahsîli
Ne kadar mümkün olursa o kadar tahsîl et!

Âtîdeki parçalar ise şairin aşk için ne büyük fırtınalara, ne azîm heyecanlara müsta'id bir kalb taşıdığını gösterir:

Bir Kıt'a

Dil-sûzdur muhabbetinin zevk ü mihneti
Bir kimse gönlünü sana ey mâh vermesin!
Senden alır da parçalarını gönlümü hemân
Ağyâra yüz verir isen, Allah vermesin!

Tekâzâ

[4] Muhabbetin ediyor fikri târümâr, güzel!
Eden odur beni bîmâr u bî-karâr güzel!

Çıkar bu hâciseyi, ibtilâyı gönlümden
Bu derdi çekmeğe yok bende iktidâr güzel!

Benim günüm ne için doğmasın bu âlemde?
Şu leyl-i târımı etmez misin nehâr güzel?

Nazar-gehimde çiçekler, sitâreler, kuşlar
Senin kudûmüne etmekte intizâr güzel!

Ben ağlasam dökülür ebrler kesîf kesîf
Gülünce sen açılır bin güzel bahâr, güzel!

Bütün güzellere artık husûmet etmeliyim
Sen olmadın bana zîrâ cihânda yâr güzel,

Şemâilinde vefâdan biraz olaydı eser
Vefâ olurdu bu âlemde bahtiyâr güzel!

7 Şubat [1]314 [19 Şubat 1899].

Tarihlerinden de anlaşılacağı vech ile bu şiirler teceddüdât-ı ahîre-i edebiyemizden haylice evvel yazılmıştır. Gerek şekil ve gerek ifadece eskiliğini bir nokta-i nazardan ma'zur görecektir olur isek mânâca hâiz oldukları kıymet

nazarlarda bir kat daha taayyün eder. Fakat Vefâ Bey'i lâyıkıyla anlamak için yine kendi birâderi İsmâil Safâ [5] Bey'in âtîdeki şiirini okumalıyız:

Kardeşim Vefâ'ya

Neşîde-gûy-ı tabî'at lisânın ey şâir!
Revâ hezâr senin tercümânın ey şâir!

Terâne-hâne-i 'âlemde 'aks-i âhengin
Meâl-i hazîndir ancak figânın ey şâir!

Sen âşinâ-yı cihân-serâ'ir olmuşsun,
Kim olsun âh senin râz-dânın ey şâir!

Latîfdir ki olur en hazîni mültezimin
Bahârlarda zemînin, zamânın ey şâir!

Akan sularla çiçekler, çemenler, ormanlar
Olur muharrik-i sevdâ-yı cânın ey şâir!

Hazîn hazîn düşünürsün leyâl-i muzlimede
Bakar parıltısına ahterânın ey şâir!

Bükâna karşı birer nîm handedir ulvî
Bütün o lem'aları âsümânın ey şâir!

Ne söylüyor sana ebkem duran siyeh kayalar,
Nedir lisânı şu bâd-ı hazânın ey şâir?

[6] Sana ne his veriyor kühsâr-ı ebr-âlûd,
Nedir o cûşîşi âb-ı revânın ey şâir?

Fezâ-yı nâ-mütenâhîye mi uçup gidiyor
O vecd ü hâl ile, bilsem, revânın ey şâir?

Olaydı tâir-i rûhun gibi perr ü bâlin
Olurdu levh-i şafak âşiyânın ey şâir!

Çıkıp hayâlin ile kâinâttan bîrûn
Fezâdaki nice yüz bin cihânın ey şâir!

Mehîb-i devrini seyr et.. Medâr-ı şî'r ile
O şevk ü cezbisini kehkeşânın ey şâir!

Dolaş hayâlin ile bir lâtîf gülzârı
Bakıp tarâvetine her fidânın ey şâir.

Tuyûru dinle! Revâyihle ter-dimâğ-ı neşât
Bu hâlini bize yaz gülîstânın ey şâir!

Şu seng-lâha da bir kerrecik nigâh eyle,
Fenâda şeklini gör in ü ânın ey şâir!

Bu serv-i zâr-ı hamûşide zâr olan murga
Cevap ver ki olur hem-zebânın ey şâir!

[7] Şikeste-seng ü harâb u siyâh-reng-i türâb
O kabirler ki nice nâm u şânın ey şâir

Duhûr içinde ferâmuş-gâhıdır... Eyvâh
Senin de kalmayacaksa nişânın ey şâir!

3 Kânûn-ı evvel 1311 [15 Aralık 1895].

Şâir-i mâder-zâd'ın şu son beyitleriyle Karacaahmed Mezarlığı ve Vefâ Bey'in vefât-ı hazîni arasında bir münasebet görmemek mümkün olmadığı gibi müddet-i ömürlerinde yek-diğerinden ayrılmamış bulunan bu iki kardeşin biri dest-i istibdâd ile menfiyyen Sivas'a atılmasını müteâkip, diğerinin de maraz-ı dimâğîsi nüks ederek nihayet on bir ay sonra birinin Sivas'ta, diğerinin şifâhânedede vukû-ı vefatlarının hemân aynı zamana müsâdif olmasını da mânâlı bulmamak kabil değildir. Güyâ melekü'l-mevt 11 Mart 1317 [24 Mart 1901] tarihinde Vefâ Bey'in fâcia-i hayât-ı marizânesine nihayet verdikten sonra Sivas'a yetişmiş ve ancak altı günlük bir fâsıla ile 17 Mart 1317 [30 Mart 1901] tarihinde büyük birâderini kendisine kavuşturmağa şitâb ederek Abdülhamîd'in bu cihetle de irtikâb ettiği hatâ-yı azîmi nev-amâ ölümle telâfi etmiştir.²⁰

²⁰ İbnülemin Mahmut Kemal İnal, *Son Asır Türk Şairleri*'nde Ahmed Vefâ'ya da yer vermiş ve onun "dağlara" redifli gazeli ile birkaç şiirini iktibas etmiştir. Bkz. *Son Asır Türk Şairleri* (İstanbul: MEB, 1949), 1925-1927. (A. U.)

[Ali Kâmi]

Ma'lûmunuz olduğu vech ile ben Ebüssafâzâdeler'in en küçükleri idim. Küçükleri idim diyorum çünkü büyük ağabeyim bile benim şimdiki hâlime nisbeten çok genç iken vefat etmiştir. 20 Şevval 88 (20 Kânun-ı evvel [12]87) tarihinde Mekte'de doğmuşum. Kardeşlerim gibi Dârüşşafaka'da tahsil ettim. Şiirden nasîbe-i istifâdem onlara nisbeten azdır. Fakat ben mektepten sınıfımın birincisi olarak çıktım: Ulûm ve fûnûna olan intisâbımı da behre-i edebiyemle muvâzî bulunduruyorum. Senelerce böyle dalgalandıktan ve sırf te'sîr-i ırsî veya görenekle beş on parça da şiir söyledikten sonra ulûm-ı içtimâiyeye olan meclûbiyetim galebe ederek yalnız birine hasr-ı meşâgil ettim. Bir zaman Dârüşşafaka'da Edebiyat-ı Osmâniye muallimi idim, şimdi Fransızca muallimiyim. Mekteb-i Sultânî iktisat muallimliğinden de hâdise-i ma'lûme üzerine istifa ettiğimi biliyorsunuz. Arzu-nuza tevfikân şiirlerimden²¹ iki üç parçasını yazdım.²² Siz intihâb ettiğinizi alınız.²³

18 Mart [1]326 [31 Mart 1910]

Ali Kâmi

–Dediğim günde Filip'e teşrif buyurmadınız. Başka bir kartınızı da almadım. Bunları yazmış, hazırlamıştım. Şimdi posta ile gönderiyorum.

27 Nisan [1]326 [10 Mayıs 1910]

Ali Kâmi

²¹ “iki üç” yazılıp üzeri çizilmiştir.

²² Ali Kâmi'nin Rıza Tevfik'e gönderdiği şiirlerin üçüncüsünün yazılı olduğu kâğıt yırtılmış olduğu için burada sadece iki şiirine yer verilmiştir. (A. U.)

²³ Ali Kâmi Akyüz (1873-1945). Şair, yazar, eğitimci, VI. ve VII. dönem İstanbul milletvekili. İsmail Safâ'nın kardeşi, Peyami Safa'nın (1899-1961) amcası; öğretim üyesi ve eleştirmen Prof. Dr. Berna Moran'ın (1921-1993) da anne tarafından büyükbabasıdır (bkz. *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi*, [İstanbul: Dergâh, 1977], 1:99; *Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi* [İstanbul: YKY, 2010], 1:78).

2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Ceren Yücel Canbaz adlı öğrencime “Ali Kâmi Akyüz ve *Gündüz* Dergisinin İncelenmesi” adıyla bir yüksek lisans tezi yaptırdığımı bu vesileyle belirtmek istiyorum. (A. U.)

Bir Şâir-i Âfil İçin²⁴

Münhasif çehre-i mağmûm-ı demdir hvâhında
 Ölümün zıll-i siyeh-nâki belirmiş, hattâ
 O donuk reng-i 'adem çeşm-i kebûdunda bile
 Hüzn-i bî-rengîni hâkisini etmiş îmâ..

Veremin beş senedir nîş-i sem-âlûdundan
 Öyle bir zahm-ı ciğer-sûz ile mesmûm olmuş
 Ki hayâtından eser gösteremez hiç o beden
 O zekâ sönmeğe, mahv olmağa mahkûm olmuş!

Âh lâkin yine var cebhe-i irfânında
 Başka bir gölgesi endîşe-i istikbâlin
 Başka bir şâhidi kahkara-i âmâlin:

Öyle bir leyl-i mesâib kararır hayâtında
 Geh olur bir kadının ra'ş'e-nümâ-yı rûhu
 Üç yetimin boğulur onda bükâ-yı rûhu!

11 Nisan [1]317 [24 Nisan 1901].

Ali Kâmî

*

Osmanlı Bayrağına

Bir muhterem livâ ki hırâm-ı vakârını,
 Tebcîl eder meâl-i celâled-medâarını.

Milyonca kalbi titreten âvâze-i mesâr,
 Milyonca kalbe neş'e veren hiss-i iğtirâr.

Bir nev-zemîn sahîfesi, tarih-i milletin,
 Timsâl-i şâni, mevce-i hûn-ı hamîyyetin.

Kalbinde muntabi' yed-i beyzâ-yı ma'delet,
 Zillinde müncelî nice ma'nâyı mekremet.

Hem harbe, hem de sulha muvâfık meâl-i nev;
 Al kanlı bir şafakla beyaz bir hilâl-i nev!

Bir çehre arz eder gibi hattâ gazâl ü şîr
 Reng-i gazabla gamze-i sehâr-ı mevce gir.

24 Birâderi merhum İsmâil Safâ Bey'i telmîhen yazılmış idi.

Ey nâzenîn livâ-yı şafak-reng ü meh-cemâl!
A'sâr içinde ey ebedî âyet-i celâl!

Geldim huzûr-ı izzetine, işte ben senin
Ey şanlı rehnümâsı bu Osmanlı kavminin.

Ey şanlı râyeti şu büyük ordunun ki sen,
Oldukça böyle refref-i âlnla mevce-zen

Kalbimde cûş eder, coşar âvâz-ı hayretim
Kaynar harâretinle bütün hûn-ı gayretim!

Cebhende altı yüz senenin reng-i jengi var,
A'sârın işte menkabe-i sulh u cengi var!

*

Doğdun Söğüt'te müşbih kıyâm etmeden daha,
Oldun civâr u cârgeh bir meş'al-i hüdü.

Bir mübtelâ-yı hüsn-i ezelsin ki gizlice
Sallarla şöyle Rum iline geçtiğin gece.

Üstünde dalga dalga burûc-ı meşîyyetin
Birden göründü âleme sîmâ-yı heybetin.

Bir hâle-i nevîn felekten ziyâ-nümâ
Çok geçmeden Edirne'de oldun bekâ-nümâ.

Bir âteşin tulûa müşâbihdi tal'atın,
İstanbul'un ufuklarına aks-i humretin!

Bahş etmek üzre halka saâdet, müsâlemet
Sen geldin işte ey ezeli rûy-ı merhamet!

Sen geldin işte! Mevcelerinden akan sürûr,
Olmuştu dest-i vâzî'-ı kânunda pür-gurûr.

Sendin değil mi Barbaros'un yâr-ı hem-demi,
Ummân içinde bir küçücük mevc-i mahremi?

Sen olmadın mı hep Yavuz'a rehber-i kemâl?
Hep sen değil misin yine ey şî'r-i zî-cemâl.

Bir yıldırım ketîbesi âsâ şitâb edip,
Kışverlerin güzellerini intihâb edip,

Üç kıt'a-i cesîme nîtâk-ı bülendine
Ta'lik eden zaferleri hep kendi kendine.

*

En sonra sen ... Evet, yine sensin kıyâm eden,
Nâ-kâm olan şu millete ihsân-ı kâm eden

Dest-i hamîyyetinde gazâ şanlı erlerin,
Aks etti âsümanlara gül-reng-i şehberin!

Altında toplanan koca bir mahşer-i nizâr,
Nâlende, muztarib, mütefekkir ü bî-karâr

Beklerdi, sihr-i san'atını eyledin iyân,
Açtın uyûn-ı hayrete bir sahne-i emân.

Hürriyeti, adaleti yazdın cebînine,
Açtın cenâh-ı şevketini câ-be-câ yine.

Doldurdu hep gönülleri yâd-ı meserretin,
Ey bâd-bân-ı himmeti eshâr-ı necdetin!

Sen öyle bir güzîdesin dâimâ,
Millet senin sıyânetine eyler ilticâ.

Sen öyle muhterem-i ilm bir fütûhsun,
Kim ordu bir vücûd demek, sen de rûhsun!

Zühre'yle parlasın sihri nâsiyen senin,
Şâyeste şimdi ebr-i şafak olsa dâmenin!

10 Teşrin-i evvel 1324 [23 Ekim 1908].

- ۷ -

سجده صفایه شکرانه کهنه جودند جفا از سره ایست
ایده شکرانه ز جوجان حیاتی تمایله استخراج انبلا مکده اولور ، حافظه ، عنوانی شکرانه
حیات صبارتی حقیله ایضاح ایله ؛
حافظم

درستور که بلیفا
بهر جودنه ایله بولیم در حافظ
ماری کوزلو ، صبارتیه ، سخی اوده اودر سیه وارور ،
دها آرزو رکنه
دیه کیم بیخ اکنان !

جود جودنی یکن او جاعده منیم
ادونه اوج وار بولور اعظم حیات صبارتیم .
اوق ایتیه اوجی
اوزمانه ای عجبی ؛

طوره مانه ، اکلله مندی ، یالمان ؛
یار امانلرده ایله قبه یاضیف قورتلارمان ؛
بابا سید انجان
کوزنی بیلدیله جبه

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 2

— ۷ —

آنتا اعلیٰ بیله آتیلر
 آتیلر طولو دینکله یاریسه آتیلر کجلا :
 بوایک هیله املت ..
 سون ؟ سولیه ملن :
 مکرده طویراغنه باصک ، یوردوک
 کوشه آنتا ، قوشم اوشنده نیشک ، بویورد .
 آنتا اوردو ازی
 نیشیه ان گوزه تی .
 گوزک اما ، بکاک نیشک نیشک
 کنه سرکسه برآق قوشمجه چیشم دلی
 جوییه او نیارل اکبه
 بونی سما انکه
 دوزنک اوزره قاشیکه ایت
 قوشم خاشیکه سوله یاریشیه ایت !
 وارایک ایتیک
 که برفا چیدیک ؟
 آتیه ! برونه آند آتیلر
 برکیلانم جوجوبه ده جوییه قاشیکه

— ۶ —

طولو دین کیه کیده من :
 آتخه صفت اید من ،
 ایچرندزه چکیلید لورسه ایچوم
 اعجاب طوعه و سوره حیوانی طور دورسه ایچوم .

داله چای-نجی روش
 باشه آفدن اوش

چو چوچه جملدن نغ ائمه ایدک
 رقص اولدک مسائیل ، بیایرقل چویدک :
 "بوکازسه سیند"
 دیمه کس شه شه ؟

دیرک لکوره برش سوبار
 باشه طویله زنه فیلن تله ایلار
 یوزنیت نکی اچوم
 تازیه چوچوم :

آغده وارده کیکنده بنک
 یازه لایحه بانده آدوجمن حول آغدن .
 آت اوشنه نغ
 که قورل اوین .

سوره حاله آورده اداسات مهور
پرو عود منی ایک کریم الی اروجود ؟
۱۰ مساله

صفایان سفارته عامه آورده منی صبارتی مانی تنی یاد ایدم بودی که استرا
آز و کلمه . بروم بلا زکر اینه اراضه حولا « موله بیدک زیادت » چون مستغلب
غذایان تکلم سیاحتی در « نسیان » عنوانی مجری استراحتی نشانیست (*)
« نسیان » استخفی اوزمانه علم ادیان چون اقبیلله فارسیلاستکی . جوائه بود
در سانی مؤنزه بد . بر جوعی بولا اوزده اوزده حیفه ک . سوزن تحقیق ایندی . ساعه
مادر زاری ساهیت اریغی شعری ایدم برو مقادیر اوزمانک ان مقدر تهره لوله
یا زبانه اهریفه بوزن بعضینی بودر عیناً درج اتمک مناسب کوردک .
۸ ساری ۱۰۰ فارغی انشا ایدم بکتب ساری جناب سباب الدیبه که سوز طراحه

یا سوزدی :
بینه مجتهد ساعله دارد که ایات حرکت قبولیغه اعتباراً بولیم اولدی
برقع اریغی ناصر اولور . بولدی که لکنار افکار احوجاج و اخلاصه
بریدر . نفعه حرکتیله منزل موصفک آره سی براسات کتبه ایله
طولدیسه لایم کیم اجمه برعلا سقیم بسم اولدی بیکه بوره حدیقه نایبه
آجیلده طراحه ایدم ان قیله افلاک صعب الوجاه اولای ده :

- 6 -

که در ریاض بر تو بطلد بر حضور ایله خاطر شروع بر طبع مسوکی آریسه اوللا
 اوزاقده کورکی سول استیلاخ بر صخره دعوتی دیکلیک ایلای سول آه سنده
 کمال انیمه ایلریمیلی ؛ ستاره مسنده قاریک بل تاش آرازه تقدیر
 تاریک لایقه قاطاع که انسه رستی راه شندی سلاقله ایله بیلیسه .

ایسته « منیات » توفیق بو ساعده دندر . ناصل باشلایسه اولله
 دوام ایله . ای باشلایک ، اوقده ای باشلایک که انراک اوقده بریده
 لکون استار ایله کی صوره کنسیه « ساعه ماز زار » دیریلر . اوقده ای
 باشلایک که ایلای یازرین شی بایر بکوره براتر اول ایله اوزور قبول
 ایله ییلر بیلر . بر سوزقینه قیلمک صفا بکله باشقنه نصیب ایلایک . بر سوزقینه
 اوقا بر دواره سکا و عور کیردک . کج ساع باشلایک بی ساع ایله
 فقط تخیل دتره ایله ستر طلیله . نضجات مجده آهسته آهسته نفس
 ایله ییلر . بکاره یازرین شی بکوره اولک یازرین شی به اولک بولور
 قاری شی « بیجورک . آنر ای توأم ایله بو نضای آثار بر اهل
 و ناطق بر استیلاخ احوتمنده ایله طوری بیکوب تلوک قارینده
 ال ال طوار حورک . ان یاباخی کور نیدی بیلر ایکن سول آرسنده که جس
 ساع ماز زار
 صحر حاور سلا

صحر ماز زار بزم و سوحات « نده ناصل کوروندیسه منیات » نده

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 6

اولیه کوردشور: صفا، صمیم، طبعی، و مویز، ماهر و ترقی،
 صاحب مقامه بورده شاعر ماهر زارک صون شعر بیه درت سه اولکی شعره
 آه منده بر مقامه باید قدمه حوکم سوسلک و موده اید بورد
 «دهای شاعره ... اون صفا بکده و الفتن انکار ایزک جان ارنا باه
 مزایای ایدیه نوح برنجی دهای شاعره ... باقیه لقیم با شاعران بو قدره اون
 قدر سوزن انار بیه مالک السوده: سوزنله بورد چسه نکلت انجمنه براسنده نظر
 ساربنده سکه اولر بیلر اون قازاغده سه دلا ناله او سوزنله کورتره سارده
 ایتمه الفغان آیلر ارنبار کوردن نمن ارجن ایسه و کین کی خوله ایدیه صلیح
 بدلیغی - حق بار بورد اولار کی - سکه طویله - سکه من غنیه: شاعر ماهر زاد
 بوندرک کینه بقدره ... مع مانیه بواقده نده استفاده بر سائل کقدر . جها طوفان
 آمانده بویه ایلایلیور . صفتان کی از قویله حکم ایدر که شاعری بر سنده صو
 نص حقیقیسه . شاعری روحده او طبعیه حقیقیسه ایغور . ایتدیکی کی سرفه
 اریور . ایت باسنده باسه بر سولطیف اهد کتاب بر فاقه قدسه اولده «شعیل»
 بر ایت نقیده روح بوهدی قریبه سفلانه ایدر؛ تر طیب ساه عبودیت و تزکیه و هدیه
 اکیور اوان نقی اوتورده عجزه حکم و برهلم:»
 اوان نقی بز بویله زبده سبیل ایدر بیه کیز . نیرا صفا بکده بویه زبده
 ادرجه اولر اوقدر جو قدره انجان ایزک و زبده کله آری بر جمله نکیل ایدر .

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 7

یہ اوتانیا خیرہ امتیاز ابدیہ تروت خود شاعر مازادک بر یوردنک علی ایلی کی
 کمال زاده انکم بلک ده اوزمانه ع . نادره اضلالیم نیات حلقه که تقدیرتی و صلی
 حلقه زول نا ییزه مجتبی ایضاً ایلیکی حلقه ده ریورکس :
 " ... ایته صفات استانی ده کنسین کبیر : هر بین اهر مری صمیم مراد
 فضیلت ساعده سز بر تحیکاه نورانور اولور . آنن آجیه بوزک یان اولور
 سهر ساعده اوده سلوت افاده ' روضه افکار ' علوتی رعدیه استار صفاه
 جذب روح اولور حلقه قدر موجود . ۱۵ موهبه ساعده روضه ویرده قدرت نظیر
 حقیقه سانیه جردنر : رشتن شان انکم ترکیب ' قصه ایلیکی سنی ایله یلور نیس "
 نیات یوقاریه اشمن ارقونلورده ؛ بر بالکله ، بر تقصاه افاده ؛ تعارف اولور ماز
 ساعده توبه استارده ایکی اوج سحری بیلر کورورس . اول استار تصدیه هم روانه
 نیسیم یار المله انار کلسانه کی حوسه جویاندر ؛ ده تن جلیله ، حوسه بدیلر
 و جبارور فکر و جلدنر "
 بوزک اولوریه بوزارده " و خواره عنوانی سوزل کمال امله اوزره
 آکسه وکیس کوزل وکی المله نیاتن سز جبار ایچنده حلو صیله ، سوزل طوریه
 سکوته سانه ، کوزل سانی کوزل ، بر لاله استیصال ، صیف رشتن سماعیه ، بر ساقان
 روزارده کت رشتن ، سوره حیات ، فضیلت ، تقیید ، طیف سبار " عنوانی سکلورده
 نیسده ترجیح ایلیکه صولک : " ۱۵ اوده اکیبیت بیت ندره مرکب و آنن سز اولوریه
 سز سز سز ... اولور تقیه جرم دارک محمد زباردین یورکاره اسماع ایله
 سز سز سز سز یا صفایک ان کوزل کوزل " ان بوزک ایلی سز سز "

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 8

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 10

(کلام) بی نحرله اندخه (وقایع آه ده)
 برهن آتانه بار الیه یوم لکانه
 یومه بونده غنمه بالله حکمته نوله ای مفرده
 مکدم رسد ابله ! برتای نیک املومه
 بر سنج سکور ارسد بر الیه سق آناه !

§

حیدت سویاه ابره ابراز غوره ابر
 بکاز طوره وی قهره سرفند سوره ابر
 اسرار دهور ابر و کولوره سوتیار
 آتانه ز کور ابر طر برستی وار ابر
 در ایوب ده بر جوق ارسند طوره ابر
 - - -
 - - -

عینه نومه بو تدبیر انوار ایلد بر دوره نوزفته کور سرب ده سوره نوره بر ملا اولدورده
 ساه ادرار دامن سنج بر ادر کورده ایلد تحت زایدنده اولدورده بر یوک نقیله ایلد
 محاکمه کور ایلد بایورده کور سوب بر حسن و حرام اولامه صفتله ایجوم بر حاشیه
 علس نوزجه شعرا کور سوزدک نعل کور اولور ای ایسته نوزجه نوزجه عولانله کور ایلد

کجه کور ادرک احمد نوزجه و عولان کور ایلد احمد نوزجه نوزجه ایلد معلولیه ایجا

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 11

۷۷

بودار نقل ائمه بار چو کوه بویافته نازده نثار بودار

نات

ایکنی عالمی بار ایله خجیر ایتم
 حاره نایله نایله نایله نایله نایله
 طوبیور اولورسن: مستغفره کور کور
 کله نایله نایله نایله نایله نایله
 بزمن کله نایله نایله نایله نایله
 نایله نایله نایله نایله نایله
 بیکر نایله نایله نایله نایله نایله
 نزل اللهدیه ایتم نزل امید ایتم
 نظره نایله نایله نایله نایله نایله
 نایله نایله نایله نایله نایله

سو تهیدیک موقی ایجه بر حجه سز قدر ره تا هجده ایله بلیه کنی دور توپ ن شاز
 اهلان سکده کلدر سوزک یاز سوزک سوزای حری اوقویالم
 بر زمانه نریک اوقی اوقی کنی یازده
 بر صفای نایله نایله نایله نایله نایله

۷۷

سوی بر فرقه باد حال منج
سوی بر سینه با خنده مقارنه

سوی آهنگ صفا ولولہ الطغام
آسیاب کوه سعدت آباده

ایستم شعری خندانہ شوق کورمان
نقلب آه ترازم لب آساده

قالده ذره قدر ایکن خودانه بیگم
سوی کورسم بر آسای اولاده

تای بویله کند علی بیابان الکه خاطرنه اوصه؟ زلزله دیر زمان اولاده بالیکر
خلاکتو کانه سدرک ستمیه سرحولته نایت در بیجو:

واه کله اوتو؟ زلزله لسه بیله

کو بجزلر؟ کتار شور خنده:

زیرک ال بوکرده تاتیرمه قاسه

ز قدر عائلکر حیف اضیل رعایانه

فران قاصه اولاده امیدیز کبابه بیدرک

دیگر اولادی؟ بیله خطرده بیابانه

— ۱۶ —

صاحبیله صاحبی ایله ایله ایله ایله ایله
صورت هاند سویتیه صانک عیانیه

او وطنه استره سه رحمته ایت الله
عونه واحسانک ان عونه یوکونه انک سابه
— ۱۷ — ایله ایله —

بوندیم حوکم شاعریک جیانی هب آجیقین حیضل تعضیب ایدر . ترا سوال
مخاطبه کما توفیقیه طرلابی انکله دولتی تبریک ایتلا اوزره سفارخانه کیج
کنهد جیاندیه صفایت دو بولور . کنهیل مویکلده اولدقین قیغه ایدر عبدالحمد
صاحب اولد طرلابیه دولتی مکنه جیغینه تعقیب اراره ایتدکم صحرای ایکی کوبه
صحرای اراده سی تبدیل ایله سیواسه اقامت مایور ایدر . شاعر مادی زار
جولقین جوجین طوبیه یسه سیواسه بتمک مضمون قالیب . فقط سیواسه
بارد هوی ایسا تخیف اولدیه ^{بهم اوتورورده باشنده} و بوردی صداره موقی تعجب ایدر و
ام مارک ^{بهم اوتورورده باشنده} تاریخده ارحال ایسین وقوع کلمه یج سیواسه غنایه مشارفنه
دغه اولور . سیک مشارنده محوره اولدیه قطعاً آینه حال جیاندیه یزگندوسی
طرزیه یا تنظیم ایتدکی :

بارب ا
قورنار بی خرد و سده خندم
نیزه یسه ایله زمانه یج

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 14

— ۷ —

طویرا تده وجود ص بیزانمه
 آت خارجه شو اسمانک !

زما نکت دست تحزینیه روحی قوتی ایه ساعه ماد زاده ظلم ایچین اولیده بو سقیل
 طویرا تده وجود بان بیه قالمسه ایض اولدی وده تو ضاجات ایله ابدیه قاری کوی

Şâir-i Mâder-zâd İsmail Safâ Bey 15

— ۲ —

آئینده کی مرید می آید از هیبت سزاوار شدیده حقیقت اولاد بر حصاره بسیار موقوفه شده است
 ایدر این بولک بر شمشیر نایل اولاد رسد تا عین حاکم امام اولاد را بر صورتی حدیث ازین
 مریدیت با سبب بر هر لای نقی ایستور:

اوت ' عمل تنزه بزه اولاد غدری
 یوزم کولدی ' ایچیم لک دفعه آنلار دن
 یاغده جوندلمه بنم خسته بر سلاک واردی .

سینه سه او ایلیک ' آه اولاد دیده ایلیک
 اولاد دیده ایلیک ' سودنیم رشیده ایلیک .

غنا کلیم بکا ارقه سفلی دنیا ده
 حینک بکا کلک جلاوه بالاده
 کلیم صانکله نیا کلکله کور جاوه :

جیل محنت ' اربا یغیه ' بجوم جلاوه صامت
 بنم ره باغده نظارنده کور کور جلاوه صامت .

اکدی علم ناییده حورنه محمد کوردم
 اچار کوردم مسلم فقط ' زور کوردم ؟
 دیم : کیمکه او ' ایواه .. بر کله کوردم
 رشیده ناک دیدیم .. کوزلیم قازار دی قمانه
 بنوم جلاوه نظارنده کلیمک بر نژانده !

لکرا حورونه بره قوت باغار ایلی جوده
 فقیف برده ضیا منتت مه لوزده
 اوزیری ' بر آجهن قیاد توییک بر آورد
 قیسم ایلیک قارنده صاتم ایلیک
 شولوا یغیده حصاره سینه کیمه او ایلیک

Ahmed Vefâ Bey 2

- ۷ -

عاشق کس باغ نازول آیدک ارضه کعبه کلکون
بیر کیلیک خیلن جماعتی وسطه بر تالوت
کیردک اولدیجه به کیر ناک سه بهوت
سی سازه بر اقامت حیات کونیم به
دکی حیات بوندر کائانه کونیم به !

- ۸ -

آجی بلفظنی احتوا ایلم سوکوردی یاییری ؟
باشق بر سیر سفده آفتاب ایبروردی !
برهیزه وار فقله تور کورق ترازده
عالم آینه آینه اکلایند و شایده
این قار قطره بلایه سعایده
بروکن غمغری عموم آغز ایده !

برگره ده سو قطعه یی اوتورلم که بولک بر حقیقتی بیج ساره
دیلغ بر صورتی اناده ایبر !
صاحبیوه چهلن ارباب عقول آودده
آدم اولقسه غمغه غمغه و کورق تحصیل آیت
غده ممکنه اکر جمل سناک تحصیل
نقده سکه اولدسه اوقدر تحصیل آیت !

آئیده کی یاییر لایسه ساعک قطعه عشق ایچره
نر بولک فرطون : نر عظیم ایجه اندر مستعد بر قلب
نر سیرین کور سوز :

بر قطعه
دوسورده بختک زودره دمنق
بر کیمه کولکن سکا ای ماه ویرد سیه !
سندره آبرده یاییر لایم کولکن ایجه

Ahmed Vefâ Bey 3

تقاضا

صحنک ایچیور فکری تاروسا کوزل !
ایده اوردی بی بیما و بیچاره کوزل !

بیچاره بوها جیبی ، انویلی کوزلده
بوددی حکمه یوشه بنده اقتدار کوزل !

بزم کونم را بچوبه لولولجه بوعلی ؟
شدلیک تارین اتیز سیک نسا کوزل ؟

نظر کورده جیبی ، تارول تارول
سنگ قندکله اترکده انقار کوزل !

به آغلاسم در کولور ابرک کیف کیف
کولیه آغلیب بیج کوزل ، بار کوزل !

بقوه کوزلده ارتقه جنوت اتیزیم
سه اولادک بکارتیا جملنده بار کوزل

سنا کورده وفاده بران اولادک ات
وفاه اولوردی بو عاقله بیچاره کوزل !

- ۶ -

تاریخینده ده اخلو سیکرین و جوبه بو شعرل جمدان اجیره ایدیزلده خلیج اول یازیلوردی . کوزل
سنگ در کج افاده جی اسکیلیکن بو نقطه نظرده معذور کوره جمل اولور ایسه مضاجر حال اولدوقان
نظرده برتات دها نیه ایدر . فقط وضاکتی لایقلم آهلوکده اچوبه یه کتبی بر ادکی اسولمن صفا

- 5 -

بکاک آتیده کی شعری اوقومالی بی :

قارده تمم وظای

نبتیه کوی طبیعت سانس ای شاعی !
روا هزار سنک ترجهان ای شاعی !

نراز خانه عاطفه عکس آهنگ
حال حنیندر انچه فغان ای شاعی !

سه آشای جلام سز اولسک
کیم اولوبه آه سنک راز راز ای شاعی !

لطیفه که اولور ان حزین ملتزم
بلا کرده زینجا ' نرمان ای شاعی !

آقامه حور لره جیگر ' صند ، او یاند
اولور محو ک سودای جاده ای شاعی !

حزینه حنیه دستورده لیل نظمه
باقار یار نینسه اغزان ای شاعی !

بکاک قاری بده نیم خنده در کجای
تیوه اولورک آسان ای شاعی !

نه سولیه یور کما اکیم لولره صبه قبال
نور سانی سوباد خندان ای شاعی ؟

Ahmed Vefâ Bey 5

- 6 -

کلاه و برپوش کوهها - ابرالود
 زور او جوشی آب روانی ای ساعی؟
 فضای ناشناخته‌ها را در محراب کعبه
 او در حال ایلد بلیم روانی ای ساعی؟
 اولریک من ز روح کبی روانی
 اولوردی نوع کفحه آستانه ای ساعی!
 چیتیب خیالک ایلد کائانده بیرونه
 فضا ده کی نجه یوز بیلج جلاله ای ساعی
 صیبه دوری سیایت .. مدار سحر ایلد
 اولوقده و جندبکی کوشانک ای ساعی!
 طولاسده خیالک ایلد بلطف سحر ایلد
 باقوب طاروتده کله نذرانک ای ساعی
 طپورک و یطمان! روا بیلد سوزمانک ساط
 بو جانل بزه یاز کفشانک ای ساعی!
 سوسنکلادوره برکه جلی نگاه ایلد
 فضا ده شکان گور ایلد و آنک ای ساعی!
 بوسر و زار خموشیده زار اولود صیف
 جوب و بیکه اولور کله بازانک ای ساعی!

- ۷ -

شکسته سناک و غلاب و سباهان کتاب
 او قبر لکه بجه نام و سناک ای شاعر

دهد ایچده فراموشلاهدیر... ایوا
 سناک ره قالدیهجه سناک ای شاعر!

- ۷ - کابردارک ۲۱۱ -

شاعر مادرزادان سوخون بینهلیدیه قوه جم احمد مزالیفی و وفایلیک و فامده حریفی آره من بیجا
 کوریم مال حکمه اولدیفین کجی مدت عولون بیکدیگینه آریلمسه بوللمه بولایکی قاره سناک بری
 دست استبداد ایله سفیا سیواس آلمانی سناقب دیکدیگه ره و صده و مایلی نکیس ای دورک نزلین
 اوزن آی حوکه برینک سیولده دیکدیگ سناخازده وقوع و فاندیک لهامه عیبه زمانه صادی
 اولسی ده معنای بوللمه قابن دکدر . کوریا ملک الموت « مارولله تاریخ و فایلیک فاجعه
 حیات مریضانه نرایت دیدرکده حوکه سیواس قشید دایجه آتن کونک بی فاصله ایله ۱۱ مارولله ۱۱۷
 تاریخده بون براریجی کدینه قادیو کورده سناک ای دورک عیله عیله بو جهنم؟ از کتاب ایتدیکی
 حقای عیلمی نوحما اولدوله تلوه ایتدی .

۲

برستاعلی ایف ایچومره (۴)

محقق جسمه المقوم درمد خوالقده
 اولومله ایل سیرطانی بلیدسه احق
 اولونوزده رتبه ششم جسم کورنده بیلیم
 حیدر بیگنه خاکبندی ایسه ایما...

اولیج بدنه دره نیه سم اولونده
 اولیج بیجیم کورون ایله مقوم اولور
 که حیاطنده آنه کورنده رتبه اولیج اولیجه
 اولونوزده سولیه محوطه مقوم اولور

آه لکه بیخا حیدر خوالقده
 بئقده برکولکدی انیسه استعجال
 بئقده برتاعلی قورقده آمالیه

اولیج بیلیم رضایب قازار ریجایته
 که اولور برتاعلیک رتبه نمای روی
 اولور بیجیم بوغولور اولنده ایما روی

- ۹۹۷ -

علی کامی

(۴) بئقده برتاعلی ایف ایچومره ایله ایله ایله ایله

Ali Kâmi 2